

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782118>

УДК 53.537.3

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ПРОЖЕКТОРА

Д.А. Лепёхин,

бакалавр, магистр, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль
«Автоматизированные системы управления объектами теплоэнергетики»

И.А. Болдырев,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

НИУ МЭИ,

г. Волжский

Аннотация: В статье представлена работа автоматизированного охлаждения светодиодного прожектора. Проведение исследований светодиодных прожекторов является довольно значимым, так как если в результате подтверждения того, что данный вид освещения будет являться перспективным, то появится необходимость модернизации освещения, безвредного для человека и экологии, а так же увеличения яркости освещения и уменьшения потребляемой нагрузки.

Ключевые слова: ШИМ-контроллер, светодиодная матрица

AUTOMATED LED COOLING

D.A. Lepekhin,

Bachelor, Master, ex. "Heat power engineering and heat engineering", profile
"Automated control systems for heat power facilities"

I.A. Boldyrev,

Scientific Adviser,

Ph.D., Associate Professor,

NRU MEI,

Volzhsky

Annotation: The article presents the work of automated cooling of a LED floodlight. Carrying out research on LED floodlights is quite significant, since if, as a result of confirming that this type of lighting is promising, then there will be a need to modernize lighting that is harmless to humans and the environment, as well as to increase the brightness of lighting and reduce the consumed load.

Keywords: PWM controller; LED matrix

В настоящее время проблема энергосбережения имеет большую актуальность. Большую часть затрачиваемой электроэнергии предприятия тратят на освещение улиц и производственные помещения. Следовательно, возникает задача модернизации источников освещения путем использования энергосберегающих источников света. Один из вариантов для решения данной задачи является использование светодиодного прожектора [1].

Проведение исследование светодиодных прожекторов является довольно значимым, так как если в результате подтверждения того, что данный вид освещения будет является перспективным, то появится необходимость модернизации освещения, безвредного для человека и экологии, а так же увеличения яркости освещения и уменьшения потребляемой нагрузки.

Светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии и дают больше освещённости. Так же они имеют больший срок службы. Поэтому использование данных типов ламп существенно увеличит освещенность и увеличит срок службы [2].

Задача миниатюризации светодиодных светильников актуальна – без ее решения устаревшие средства освещения еще долго будут иметь преимущества по малогабаритным и ценовым характеристикам. Решение этой задачи связано с эффективным отводом тепла.

Тепловой поток в радиаторах при пассивном охлаждении направлен вдоль радиаторных пластин, что увеличивает тепловое сопротивление конструкции, температуру светодиодов, габариты и массу радиаторов [3-5].

Наличие тонких ребер механически ослабляет конструкцию по отношению к ударам и вибрации. Эти недостатки ограничивают возможность увеличить мощность светодиодных прожекторов и ведут к громоздким и массивным конструкциям [6].

Для увеличения эффективности охлаждения все чаще используется активное охлаждение, для которого к уже имеющимся радиаторам добавлены средства обдува.

При активном охлаждении исключается необходимость в большой площади теплоотдающих пластин, т.к. в сравнении с конвективным методом отвода тепла, повышена скорость протекания воздуха, что приводит к существенному изменению конструкции и характеристик радиаторов [7-8].

В качестве автоматизации поддержания температуры является ШИМ-регулятор. Светодиодная матрица прожектора крепится к кулеру охлаждения. Датчик температуры считывает параметры температур с алюминиевого радиатора охлаждения, в свою очередь при достижении

определенной температуры (заранее установленной) регулятора дает команду на включение или отключение вентилятора охлаждения. Так происходит автоматическое поддержание температуры.

В схемах подключения светодиодных матриц определяющими факторами их надежности выступают два ключевых момента – достаточная площадь радиатора для отвода тепла и стабилизация питающих токов. Оба этих фактора напрямую связаны с усиленной деградацией полупроводниковых кристаллов при превышении их температур выше максимально допустимой.

К повышению температуры кристалла приводит, как недостаточная площадь радиатора охлаждения, так и слишком высокий проходящий ток.

В светодиодных прожекторах, как правило, применяются радиаторы с массивным основанием и множеством радиаторных пластин, предназначенных для конвекционной передачи тепла в окружающее пространство. Такие радиаторы можно отнести к средствам пассивного охлаждения.

Тепловой поток в радиаторах при пассивном охлаждении направлен вдоль радиаторных пластин, что увеличивает тепловое сопротивление конструкции, температуру светодиодов, габариты и массу радиаторов. Наличие тонких ребер механически ослабляет конструкцию по отношению к ударам и вибрации. Эти недостатки ограничивают возможность увеличить мощность светодиодных прожекторов и ведут к громоздким и массивным конструкциям.

Увеличение освещенности способствует улучшению работоспособности даже в тех случаях, когда процесс труда практически не зависит от зрительного восприятия.

При плохом освещении человек быстро устает, работает менее продуктивно, возрастает потенциальная опасность ошибочных действий и несчастных случаев. Наконец, плохое освещение может привести к профессиональным заболеваниям (например, близорукость, спазм аккомодации и др.).

Светодиодные прожекторы используют в качестве искусственного освещения.

На данный момент на большинстве предприятиях, установлены светодиодные прожекторы без вентиляторов охлаждения. Основным минус данных типов прожекторов из-за отсутствия вентиляторов охлаждения радиатор быстро нагревается и не успевает должным образом охлаждаться, вследствие чего светодиодная матрица перегревается, тем самым снижается срок службы прожектора;

Для предотвращения этих особенностей, необходимо разработать светодиодный прожектор с активным охлаждением, который отвечал бы нормам экологии, экономики и энергосбережения.

На рисунке 1 представлен светодиодный прожектор с кулером охлаждения.

Рисунок 1 – Светодиодный прожектор

На рисунке 2 представлен ШИМ регулятор.

Рисунок 2 – ШИМ-регулятор

Далее на рисунке 3 указаны параметры настройки и схема подключения.

Рисунок 3 – Подключение периферии

Так же в таблице 1 указано программирование ШИМ регулятора.

Таблица 1 – Настройка прибора

Код	Обозначение кода	Установление диапазона	Заводские настройки
P0	Охлаждение/Обогрев	С/Н	С
P1	Настройка разницы возврата	0.130	2
P2	Установление верхнего предела температуры	110С	110
P3	Установление нижнего предела температуры	-50С	-50
P4	Калибровка температуры	+7С	0
P5	Время запаздывания включения	0-600с	0

Код	Обозначение кода	Установление диапазона	Заводские настройки
P6	Сигнализация высокой температуры	0-110	OFF
P7	Восстановление заводских настроек	C/H	C

В заключении можно сказать, модернизируемая версия светодиодного прожектора с активным охлаждением в разы лучше отводит тепло, нежели прожекторы без кулера охлаждения. Вентилятор охлаждения позволяет быстро охладить радиатор охлаждения. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как поддержания температуры. Так ШИМ регулятор позволяет считывать показания температуры и при достижении определенных заданных параметров температуры позволяет включать либо выключать кулер.

Список литературы

- [1] Цынаева А.А. Исследование систем охлаждения энергетических машин с безмашинными энергоразделителями. / А.А. Цынаева, Е.А. Цынаева. – 2018. 10 с.
- [2] Кнорринга Г.Б. Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Г.Б. Кнорринга/ – Л.: Энергия, 1976. 62 с.
- [3] Самгин Э.Б. Освещение рабочих мест. / Э.Б. Самгин. – М.: МИРЭА, 1989. 186 с.
- [4] Кечиев Л.Н. "Защита электронных средств от воздействия статического электричества". / Л.Н. Кечиев, Е.Д. Пожидаев. – М.: ИД "Технологии", 2005. 231 с.
- [5] Lin Y.W. Design and control of a switched reluctance motor driven cooling fan. / Y.W. Lin K.F. Chou. – 2012. 14 с.
- [6] Ruan X. Soft switching PWM full bridge converters Topologies, control, and design. / X. Ruan. – 2014. 234 с.
- [7] Yeadon W.H. Handbook of small electric motors. / W.H. Yeadon. – 2001. 1184 с.
- [8] Herman S.L. Electric motor control. / S.L. Herman. // 9ed. – 2009. 473 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Tsynaeva A.A. Research of cooling systems of power machines with machineless power separators. / A.A. Tsynaeva, E.A. Tsynaeva. – 2018. 10 p.

- [2] Knorringa G.B. A reference book for the design of electric lighting. / G.B. Knorringa. – L.: Energy, 1976. 62 p.
- [3] Samgin E.B. Workplace lighting. / E.B. Samghin. – M.: MIREA, 1989. 168 p.
- [4] Kechiev L.N. "Protection of electronic equipment from static electricity." / L.N. Kechiev, E.D. Pozhidaev. – M.: Publishing House "Technologies", 2005. 231 p.
- [5] Lin Y.W. Design and control of a switched reluctance motor driven cooling fan. / Y.W. Lin, K.F. Chou. – 2012. 14 p.
- [6] Ruan X. Soft switching PWM full bridge converters Topologies, control, and design. / X. Ruan. – 2014. 234 p.
- [7] Yeadon W.H. Handbook of small electric motors. / W.H. Yeadon. – 2001. 1184 p.
- [8] Herman S.L. Electric motor control. / S.L. Herman. // 9ed. – 2009. 473 p.

© Д.А. Лепёхин, 2021

Поступила в редакцию 10.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Лепёхин Д.А. Автоматизированное охлаждение светодиодного прожектора // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 41-47. URL: <https://ip-journal.ru/>